

MetaDocencia en Slack

[Slack](#) es una plataforma de mensajería online que usamos como espacio de encuentro, diálogo e intercambio de información y recursos. Permite generar canales temáticos, lo que facilita seguir conversaciones específicas sin perderse en el ruido general.

¿Para qué lo usamos?

En Slack construimos comunidad y mantenemos activo el intercambio. Usamos esta plataforma para:

- anunciar novedades de nuestros proyectos y actividades
- acompañar la cursada de nuestras propuestas de formación
- compartir oportunidades: ofertas laborales, publicaciones, convocatorias a financiación y proyectos colaborativos
- generar un espacio de encuentro, reflexión y aprendizaje

La participación es libre y abierta para cualquier persona que quiera sumarse y aportar.

Cómo sumarte

1. Ingresa al [espacio de Slack de MetaDocencia](#).
2. Si todavía no tienes cuenta en Slack, puedes crearla en el momento. Por ejemplo, usando tu cuenta de Google.
3. ¡Listo! Puedes usar Slack desde el navegador o descargando la app.

Video ¿Cómo sumarte al Slack de MetaDocencia?:

<https://youtu.be/uLOFKXXxMec>

Guía de participación

Para que todas las personas se sientan cómodas y sepan cómo contribuir al intercambio, generamos una guía de participación en nuestro Slack. Incluye pautas y sugerencias de uso, instrucciones para configurar tu perfil y la descripción de cada uno de los canales públicos para conversar sobre temas específicos.

[Guía para la participación en el Slack de MetaDocencia](#)

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla:

Buede, J., Vazano, I., Palopoli, N., Ascenzi, L., Black, M., Alonso, M., Pendino, R., & López, S. (2026). MetaDocencia en Slack. Zenodo.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10402367>